

O'ZBEK TILIDA FRAZELOGIZMLARNING XUSUSIYATLARI

Olimov Otabek Obidovich,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi,

E-mail: otabekolimov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ozbek tilidagi frazeologizmlarning asosiy xususiyatlari, ularning semantik, grammatik va lingvokulturologik jihatlari tahlil qilingan. Frazeologizmlarning barqarorlik, yaxlitlik, kochma ma'nolilik va ekspressivlik kabi belgilariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ozbek tilidagi frazeologizmlarning xalq tafakkuri, urf-odat va milliy mentalitet bilan bog'liqligi ochib beriladi. Tadqiqot davomida Sh. Rahmatullayev, V. V. Vinogradov, A. Madrahimov kabi tilshunos olimlarning nazariyalari tahlil qilinib, frazeologik birliklarning turlari, ularning lingvokulturologik va stilistik xususiyatlari tildan misollar asosida korsatib otilgan.

Kalit sozlar: frazeologizm, barqarorlik, yaxlitlik, kochma ma'no, ekspressivlik, semantik tutashlik, lingvokulturologiya, frazeologik birlik.

Аннотация. В данной статье анализируются основные особенности фразеологизмов узбекского языка, их семантические, грамматические и лингвокультурологические аспекты. Особое внимание уделено таким признакам фразеологических единиц, как устойчивость, целостность, переносное значение и экспрессивность. Кроме того, раскрывается связь узбекских фразеологизмов с народным мышлением, обычаями и национальным менталитетом. В ходе исследования рассмотрены теоретические взгляды таких лингвистов, как Ш. Рахматуллаев, В. В. Виноградов, А. Мадрахимов, а также показаны виды фразеологических единиц, их лингвокультурологические и стилистические особенности на примерах из языка.

Ключевые слова: фразеологизм, устойчивость, целостность, переносное значение, экспрессивность, семантическая связь, лингвокультурология, фразеологическая единица.

Tilning frazeologik tizimi - xalq tafakkuri, madaniyati va milliy ruhini ozida mujassam etgan soz boyligining muhim qatlamidir. Har bir tilning frazeologizmlari osha xalqning tarixiy tajribasi, mentaliteti, ijtimoiy hayoti bilan chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan ozbek tilida mavjud frazeologizmlar milliy tilning estetik, obrazli va emotsional qatlamini tashkil etadi. Frazeologik birliklar tilning tayyor, tayanch bog'inlarini tashkil etib, ular xalq nutqining ifoda kuchini oshiradi."[1:69].

Frazeologizmlar xalq og'zaki ijodining, maqol va matallar, afsona va ertaklarning semantik asosida shakllangan. M. Yoldoshev bu haqda shunday deydi: "Frazeologizmlar xalq og'zaki ijodining tayyor shakllaridan biri sifatida nutqni bezaydi, uni hissiy jihatdan boyitadi". Frazeologizmlar oddiy sozlardan farqli ravishda, murakkab ma'no tizimiga ega boladi. Ular tildagi metaforiklik, obrazlilik va emotsionallikni ta'minlaydi. Tilning frazeologik boyligi - bu xalq tafakkurining metaforik kozgusidir. U orqali milliy madaniyatning rang-barang qirralari til ifodasiga aylanadi.

Tilshunoslikda frazeologiya (yunoncha phrasis — ifoda, logos — ta'limot) tildagi barqaror iboralarni organadigan mustaqil soha hisoblanadi. Ozbek tilshunosligida bu yonalishda Sh. Rahmatullayev, M. Yoldoshev, A. Madrahimov, hamda rus tilshunosligida V. V. Vinogradov, N. M. Shanskiylarning ishlari muhim orin tutadi. [2:36]. Bu soha ozbek tilshunosligida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida yonalish sifatida shakllandi. Sh. Rahmatullayevning "Ozbek frazeologiyasining masalalari" (1978) asari bu yonalishdagi ilk fundamental tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Frazeologizmlar oddiy sozlardan farqli olaroq, ma'nodagi murakkablik va semantik yaxlitlikka ega boladi.

Frazeologizmlar quyidagi muhim belgilar bilan ajralib turadi.

1. Yaxlitlik (integrallik) — ibora tarkibidagi sozlar mustaqil ma'nosini yoqotadi, umumiy yangi ma'no hosil qiladi.

Masalan: "til tegizmoq" — "birovni g'iybat qilmoq", "kongli sovimoq" — "qiziqishdan voz kechmoq".

2. Barqarorlik (stabilitet) — frazeologizmlar tarkibi ozgarmas boladi, sozlar tartibini yoki grammatik shaklini ozgartirish mumkin emas.

Masalan: "oydek yor" iborasida komponentlar joyini almashtirib bolmaydi.

3. Kochma ma'nolilik — ma'no tarkibiy qismlarning tog'ridan-tog'ri ma'nosidan kelib chiqmaydi.

Masalan: "og'izdan olov chiqmoq" — "g'azablanmoq".

4. Ekspressivlik va emotsionallik — nutqqa hissiyot, ifoda kuchi beradi.

Masalan: "kongli tog'dek" — "kongli juda keng, bag'ri butun".

5. Tarjima qila olmaslik (milliy oziga xoslik) — frazeologizmlar milliy madaniyat bilan bog'liq bolib, boshqa tilga aynan tarjima qilinmaydi.

Masalan: "nonni ortaga qoyish" iborasi ozbek tilida "dostlik, tinchlik ramzi" sifatida qollanadi.

6. Variantlilik (variantdorlik) — ayrim frazeologizmlar tarkibida leksik ozgarishlarga ega bolishi mumkin:

Masalan: “kongli joyida / kongli toq / dili xotirjam” — barchasi semantik jihatdan bir-biriga yaqin. Frazeologik birliklarning bunday boy ma’no qatlamlari ularni nafaqat lingvistik, balki lingvokulturologik nuqtayi nazardan organish zaruratini tug‘diradi. Zero, frazeologizmlar milliy madaniyat va xalq tafakkurining ifodasi sifatida tildagi madaniy kodlarni ochib beradi. Shuning uchun ham ularni organish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, etnolingvistika, psixolingvistika kabi fanlar uchun ham dolzarbdir.

Vinogradov frazeologik birliklarning muhim belgisi sifatida komponentlarning ma’no mustaqilligini yoqotishini, ya’ni “semantik tutashlikni” krsatadi. [3:82]. Rahmatullayev esa frazeologizmlarni ma’no yaxlitligi va barqarorligi asosida ozbek tili tizimida tahlil qilgan.

Tilshunoslikda frazeologizmlar uch turga bolinadi:

1. Frazeologik chatishmalar (birikmalar) — ma’no tarkibiy sozlardan kelib chiqmaydi.

Masalan: “suyagi yoq” — “beqaror, g‘oddaygan odam”.

2. Frazeologik butunliklar — tarkibiy sozlar ozaro ma’nodosh bog‘lanib, yangi ma’no hosil qiladi.

Masalan: “yuragi orqaga tortmoq” — “qorqmoq”.

3. Frazeologik qoshilmalar — tarkibdagi sozlardan biri oz ma’nosini saqlaydi, ikkinchisi kochma ma’noda ishlaydi. Masalan: “og‘ir odam”, “yengil qol”.

Ozbek tilida bu tasnif Sh. Rahmatullayev tomonidan yanada takomillashtirilgan bolib, u “barqaror soz birikmalari”ni nutqning ifodaviy vositasi sifatida tahlil qiladi. Frazeologizmlar milliy madaniyat va xalq tafakkurining kozgusi sanaladi. Ular xalqning qadriyatlarini, urf-odatlarini va dunyoqarashini ifodalaydi. Masalan, ozbek xalqida “kongil sovimoq”, “nonni ortaga qoyish”, “suyagi yoq” kabi iboralar hayot falsafasi va ijtimoiy munosabatni aks ettiradi.

Boshqa tillarda ularga tog‘ridan-tog‘ri mos ibora topilmaydi, bu esa ularning madaniy markaziylik xususiyatini krsatadi [4:61].

Frazeologizmlar orqali xalq tafakkuridagi metaforik dunyo tasviri aniqlanadi. Ular milliy obrazlilikni shakllantiruvchi eng muhim unsurlardir.

Semantik va grammatik jihatlariga toxtaladgan bolsak, frazeologik birliklarning semantik tuzilishi kochma ma’noga asoslanadi. Ular:

Sintaktik jihatdan soz birikmasi yoki gap vazifasida ishlashi mumkin: kongli og‘ridi, yuragi orqaga tortdi;

Leksik jihatdan esa tildagi sozga teng ma’noda qollanadi.

Bu hol frazeologizmlarni tildagi leksiko-sintaktik birlik sifatida baholashga asos boladi.

Xulosa

Frazeologizmlar ozbek tili tizimida milliy ruhni, xalq tafakkurini va til ifodaliligini ifodalovchi asosiy birliklardir. Ularning barqarorlik, yaxlitlik, kochma ma'no va ekspressivlik kabi xususiyatlari tildagi boshqa birliklardan farq qiladi. Frazeologizmlar orqali xalqning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va hayot falsafasi til ifodasida namoyon boladi. Shu bois frazeologizmlarni lingvokulturologik, semantik va grammatik jihatdan organish ozbek tilshunosligi rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv sharoitida frazeologizmlarni chuqur organish tilni, milliy ongini va madaniy merosni asrashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois ozbek tilidagi frazeologik birliklarni semantik, grammatik va lingvokulturologik jihatdan tahlil etish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bolib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. Rahmatullayev Sh. Ozbek frazeologik lug'ati. — Toshkent: Universitet, 1978. B-69.
2. Абдуазизов А.А. Матн когнитив фаолият маҳсули –Самарқанд: СамДЧТИ, 2009.36-б.
3. Vinogradov V. V. Russkaya frazeologiya: osnovnye ponyatiya. — Moskva, 1946.С-82.
4. Анипкина Л.Н. Оценочные высказывания в прагматическом аспекте // Филологические науки. – М., 2000. - №2. С-61.
5. Bestpublication.org — Frazeologizmlarning lingvokulturologik jihatlari, 2024.